

ALOHIDA EHTIYOJLI BOLALAR TARBIYASIDA MAKTAB VA OILA HAMKORLIGINING O‘RNI

Saitova Mattar Ulug‘bek qizi

“Oila va gender” ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333276>

Annotatsiya. Maqolada nogironligi bor o‘quvchilarni tarbiyalash va o‘qitishda oila va maktab o‘rtasidagi hamkorlikning ahamiyati yoritilgan bo‘lib, bolaning muvaffaqiyatli ijtimoiy moslashuvi, hissiy va ta‘limiy rivojlanishi uchun ota-onalar va o‘qituvchilarning faol o‘zaro aloqasi muhimligi ta‘kidlanadi. Axborot almashinuvi, individual yondashuv, ruhiy qo‘llab-quvvatlash va ota-onalarni maktab hayotiga jalb etish kabi hamkorlikning amaliy jihatlari bayon etilib, birgalikda faoliyat ko‘rsatish jarayonida yuzaga keladigan asosiy qiyinchiliklar tahlil qilingan hamda ularni bartaraf etish yo‘llari taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: nogironligi bor bolalar, oila va maktab hamkorligi, inklyuziv ta‘lim, hissiy qo‘llab-quvvatlash, tarbiya, moslashuv, ota-onalar, o‘qituvchilar, individual yondashuv.

Аннотация. В статье рассматривается значимость сотрудничества между семьёй и школой в воспитании и обучении детей с инвалидностью. Подчёркивается важность активного взаимодействия родителей и педагогов для успешной социальной адаптации, эмоционального и образовательного развития ребёнка. Представлены практические аспекты сотрудничества, такие как обмен информацией, индивидуальный подход, психологическая поддержка и вовлечённость родителей в школьную жизнь. Анализируются основные трудности, возникающие в процессе совместной работы, и предлагаются пути их преодоления.

Ключевые слова: дети с инвалидностью, сотрудничество семьи и школы, инклюзивное образование, эмоциональная поддержка, воспитание, адаптация, родители, педагоги, индивидуальный подход.

Abstract. The article explores the importance of cooperation between family and school in the upbringing and education of children with disabilities. It emphasizes the need for active collaboration between parents and educators to ensure successful social adaptation, emotional development, and academic progress. The paper outlines practical aspects of this cooperation, including information sharing, individualized approaches, psychological support, and parental involvement in school life. The main challenges of such cooperation are analyzed, and strategies for overcoming them are suggested.

Keywords: children with disabilities, family-school cooperation, inclusive education, emotional support, upbringing, adaptation, parents, educators, individualized approach.

Oila va maktab o‘rtasidagi hamkorlik aloqalari alohida yordamga muhtoj bolalarni tarbiyalash jarayoni va o‘qitishda hal qiluvchi ahamiyatga ega hisoblanadi. Ota-onalar va o‘qituvchilarning birgalikdagi amaliy faoliyati bunday o‘ziga hos xususiyatga ega bolalarning ijtimoiy moslashuviga hamda hissiy rivojlanishi, ta‘lim olishi jarayonida muvaffaqiyatga erishishiga yordam beradi.

Oila bu alohida ehtiyojli bolalar uchun eng muhim va birinchi qo‘llab-quvvatlash manbai bo‘lib, nogironligi bo‘lgan bolaning ijtimoiylashuvi va jamiyatda o‘z o‘rnini topishida eng dastlabki va muhim sotsial institut hisoblanadi. Bu maskanda bolada ijimoiy qadriyatlar va

normalar shakllanadi . Ota-onalar bolaga tarbiya berar ekanlar uning hissiy holatiga, shaxsiy rivojlanishi hamda atrofda dunyoni idrok etishiga ta'sir ko'rsatadilar. Ma'lumki, bunday bolalar ijtimoiylashuv va jamiyatga integratsiya jarayonida o'ziga xos qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bunday bolalar bilan olib boriladigan ta'lim va tarbiya ishlarida ota-onalar tomonidan bola duch keladigan qiyinchiliklarni yengishda ko'maklashishi, shuningdek, farzandining nogironligini qabul qilishi, bolaning o'ziga xos xususiyatlari haqida bilimga ega bo'lishi hamda o'zgaralar yordamiga muhtojligini tan olishi - muvaffaqiyatga erishish yo'lidagi muhim dastlabki qadam hisoblanadi.

Maktab bolaning ijtimoiy moslashuvi, uning ta'limiy kamol topishi va hissiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydigan maskandir. Ta'lim muassasasi bolaga bilim olish, tengdoshlari bilan muloqotga kirishish , ijtimoiy ko'nikmalarni egallash va ijtimoiy hayotda o'z o'rnini topish imkoniyatini beradi. Biroq, nogironligi bor bolalar uchun ularning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda maxsus individual ta'lim usullari, qulay materiallar va qo'llab-quvvatlovchi muhitni o'z ichiga olgan alohida yondashuv zarur bo'ladi[1]. Nogironligi bor bolaning to'laqonli rivojlanishi uchun maktab va oila hamkorlikda faoliyat olib borishi juda muhim faoliyatdir. Bu hamkorlik aloqalari bolaning ta'lim jarayoni va jamiyatga muvaffaqiyatli moslashishi uchun zarur hisoblanadi. Bunda ikki tomon uchun ham asosiy vazifa bolaning barcha xususiyatlarini hisobga oladigan va uning nuqsonlarini korreksiyalaydigan ta'lim muhitini yaratishdan iborat.

Ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligining amaliy jihatlari quyidagilardan iboratdir:

Axborot almashish. Oila va maktab o'rtasida muntazam olib boriladigan doimiy va ochiq muloqot katta ahamiyatga ega . Bunday muloqot davomida ota-onalar bolaning uy sharoitidagi xulq-atvori, rivojlanishi va hissiy holati haqidagi kuzatuvlari bilan, o'qituvchilar esa uning maktabdagi yutuqlari va qiyinchiliklari, do'stlari o'rtasida olib borayotgan muloqoti, kattalar bilan o'zini tutishi, uning o'ziga xos layoqati haqidagi ma'lumotlar bilan o'rtoqlashishlari mumkin. Bu jarayonda ota-onalarni o'qitish jarayoni va natijalari haqida xabardor qilish (o'quv jarayonini monitoring qilish) muhim ahamiyatga ega[2]. Maxsus ehtiyojli bolalar uchun individual dasturlar va o'quv yo'nalishlarini ishlab chiqish hamda amalga oshirish butun sinfnig o'quv faoliyatiga to'sqinlik qilmasligi lozim. Dars turini aniqlash, faoliyatning turli xillaridan foydalanish, nazariy va amaliy materialni taqsimlash, o'quv materialini o'zlashtirishning turli bosqichlarida an'anaviy metod va usullarni yoki innovatsion texnologiyalarni tanlash o'qituvchiga bog'liq. Bularning barchasi maxsus ehtiyojli shaxslarni o'qitish metodikasi asoslarini bilishni, muqobil muloqot vositalari haqida tasavvurga ega bo'lishni, o'qituvchining inklyuziya sharoitida moslashtirilgan asosiy ta'lim dasturini amalga oshirishga tayyorligini taqozo etadi.[3]

Hamkorlikning boshqa shakllari orasida (turli xil mutaxassislar bilan hamkorlik, umummaktab jamoalari) ota-onalarni inklyuziv amaliyotni amalga oshirishga jalb qilish alohida o'rin egallaydi. Bu yo'nalish nafaqat yig'ilishlar, forumlar va shu kabilarda ota-onalar bilan doimiy aloqalar orqali, balki sinfdan tashqari birgalikdagi faoliyat orqali ham amalga oshiriladi. Moslashtirilgan asosiy ta'lim dasturini amalga oshiruvchi ta'lim muassasalari negizida ta'lim tashkilotlari pedagoglari va o'quvchilarning ota-onalari (shu jumladan, maxsus ehtiyojli bolalar ota-onalari) uchun inklyuziv ta'lim to'g'risida xabardorlik darajasini oshirish bo'yicha maxsus ishlab chiqilgan dastur asosida maslahat faoliyati muhim rol o'ynashi mumkin

Individual yondashuv. Har bir bola o'ziga xos xususiyatlarga hamda layoqatga ega . Maktab va ota-ona bolaning bu o'ziga xosliklarini aniqlagan holda bola rivojlanishi va jamiyatga ijtimoiylashuviga ko'maklashish uchun uni o'qitish va tarbiyalashga yondashuvlarni birgalikda

ko'rib chiqishi, hamda ma'lum bir usullarni tanlab olgan holda uzluksiz ravishda bola bilan shug'ullanishlari mumkun[4]. Bu bolaning rivojlanish xususiyatlari, ruhiy-hissiy holati, qiziqishlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda individual ta'lim rejalarini ishlab chiqishni hamda oilada va ta'lim tashkilotida mazkur usullardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Psixologlar bilan hamkorlikda ishlash. Psixologik yordam alohida yordamga muhtoj bolalarni muvaffaqiyatli o'qitish va tarbiyalashning ajralmas qismi sanaladi. Bu faoliyatning yana bir muhim jihatlaridan biri bu maktab psixologining nafaqat bolalar bilan, balki ularning ota-onalari bilan ham ishlash jarayonidir. Maktab psixologlari va pedagoglar ota-onalar uchun maxsus seminarlar va treninglar tashkil etib, ularga bolalarni tarbiyalash va ular bilan muloqot qilish usullarini o'rgatishi, shuningdek, bolaning hissiy ehtiyojlarini tushunish, ular bilan muloqotga kirishish, ijtimoiy hayotga tayyorlash va qo'llab-quvvatlashni o'rgatishlari mumkin.

Ota-onalarning maktab hayotiga jalb etilishi. Ota-onalar maktab hayotida doim faol qatnashib, maktab tomidan tashkil etilayotgan ota-onalar yig'ilishlari, madaniy va sport tadbirlari, o'quv safarlari kabi tadbirlarda faol ishtirok etishlari bola rivojlanishiga yordam beruvchi voqealardan sanaladi. Bu nafaqat oila va maktab o'rtasidagi hamkorlik aloqalarni yaxshilashga yordam beradi, balki bolaning jamiyatga ijtimoiylashuviga ko'maklashadi, bu orqali bola norasmiy muhitda boshqa bolalar va kattalar bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Bolalarni ijtimoiy moslashuvga o'rgatish. Nogironligi bor bolalar uchun nafaqat bilim olish, tarbiyalanish balki ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish hamda o'z-o'ziga xizmat ko'nikmalarini shakllantirish ham muhim[5]. Bu jarayonda ota-onalar va o'qituvchilarning birgalikdagi faol ishtiroki ahamiyatga ega holatdir. Hamkorlikda ishlash orqali nogironligi bor bolalarning muloqoti va ijtimoiy moslashuvini rivojlantirishga qaratilgan guruh mashg'ulotlari, ekskursiyalar, ijodiy va sport tadbirlarini tashkil etish imkonini beradi.

Hamkorlikni yo'la qo'yish juda muhim va bola tarbiyasi uchun natijaning tez bo'lishida asosiy omillardan hisoblanadi. Ammo hamkorlikning barcha ijobiy jihatlariga qaramay, oilalar va maktablar duch keladigan muammolar ham haminqadardir. Birinchidan, bu to'laqonli muloqot qilish va birgalikda ishlash uchun vaqt yetishmasligidir. Ota-onalar va o'qituvchilar ko'pincha ish bilan band bo'lishadi, bu esa bolaning rivojlanishi haqida muntazam uchrashuvlar va muhokamalar o'tkazishni qiyinlashtiradi. Ikkinchidan, o'qituvchilar va ota-onalarning nogironligi bor bolalar bilan ishlash masalalari bo'yicha bilim va tajribasining yetishmasligi muhim to'siq hisoblanadi[6]. Hamkorlik samarali bo'lishi uchun ota-onalarga ham, o'qituvchilarga ham tegishli ta'lim va tayyorgarlik berish zarur.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, nogironligi bo'lgan bolalarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi barcha tomonlarning sa'y-harakatlari va manfaatdorligini talab qiladigan jarayondir. Biroq, to'g'ri yondashuv, qo'llab-quvvatlash va o'zaro tushunish orqali nogironligi bo'lgan bolalarni o'qitish va ijtimoiy moslashtirishda sezilarli yutuqlarga erishish mumkin. Oila va maktab bir-birini bolaning rivojlanishi uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratishga intilayotgan hamkorlar sifatida qabul qilishi muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Зыкова Н. В. Взаимодействие семьи и школы при обучении детей с ОВЗ в процессе инклюзивного образования // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 20. – С. 35–38.

2. Касаткина Н. А. Сотрудничество школы и семьи при реализации программы инклюзивного образования // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 20. – С. 39–42.
3. Бирюкова, Ю. С. Организационно-педагогические условия инклюзивного образования в образовательных организациях / Ю. С. Бирюкова. — Текст : непосредственный // Изучение и образование детей с различными формами дизонтогенеза : материалы Всерос. науч.-практ. конф. студентов, магистрантов, аспирантов и слушателей (26—27 апр. 2018 г., г. Екатеринбург, Россия) / Урал. гос. пед. ун-т ; под науч. ред. И. А. Филатовой, А. В. Цыганковой. — Екатеринбург: [б. и.], 2018. — С. 64—67. - Специальное образование. 2020. № 2 111
4. UNICEF. Участие родителей, семьи и сообщества в инклюзивном образовании-Технический путеводитель -Australian Aid-2014-44.
5. Коряковцева Е. И. Взаимодействие семьи и школы при обучении детей с ОВЗ в процессе инклюзивного образования // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 20. – С. 43–46.
6. Лисовская Т. В. Педагогическая система непрерывного образования лиц с тяжелыми множественными нарушениями развития в Республике Беларусь // Дефектология. – 2015. – № 3. – С. 82–91.